

IMS INSTITUTO DE
MEDICINA SOCIAL
HESIO CORDEIRO

Secretaria de
Saúde

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

POLICY BRIEFING

**“Regionalização: perspectivas, desafios e possibilidades
no estado do Rio de Janeiro”**

Autoras:

**Dayanne Lucena, Izabela Ribeiro,
Josiane Medrado e Solange Ventura**

Novembro 2022

**Mestrado Profissional
em Saúde Coletiva**

“Regionalização: perspectivas, desafios e possibilidades no estado do Rio de Janeiro”

Autoras (por ordem alfabética)

Dayanne Lucena¹, Izabela Ribeiro², Josiane Medrado³ e Solange Ventura⁴

Mestrado Profissional em Saúde Coletiva

Lucena, D.; Ribeiro, I.; Medrado, J. e Ventura, S. *“Regionalização: perspectivas, desafios e possibilidades no estado do Rio de Janeiro”*. Policy Briefing, novembro, 2022. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.14267606.

<https://www.ims.uerj.br/pos-graduacao/mp-mestrado-profissional/>
contato: publi.mp@ims.uerj.br

Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

³ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁴ Mestranda em Saúde Coletiva, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

IMS INSTITUTO DE
MEDICINA SOCIAL
HESIO CORDEIRO

Secretaria de
Saúde

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

POLICY BRIEFING

**“Regionalização: perspectivas, desafios e possibilidades
no estado do Rio de Janeiro”**

Autoras:

Dayanne Lucena, Izabela Ribeiro,
Josiane Medrado e Solange Ventura

Novembro 2022

**Mestrado Profissional
em Saúde Coletiva**

Policy Briefing

“Regionalização: perspectivas, desafios e possibilidades no estado do Rio de Janeiro”

Introdução

O conceito de regionalização tem relação com o ato de organizar o espaço territorial em regiões estruturadas de acordo com afinidades específicas baseadas em critérios e parâmetros previamente definidos. O estudo de Dawson, de 1920, sobre a reorganização do sistema de saúde britânico a partir de um modelo de redes de saúde estabelece suas diretrizes (Kuschnir, 2010).

No Brasil, o ideário da regionalização foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) como proposta de organização das ações e serviços de saúde públicos (CF, 1988). A Lei Orgânica da Saúde (LOS, 1990) reforça a importância da regionalização como estratégia operativa da descentralização político-administrativa do SUS e se constitui como ferramenta fundamental para a estruturação de redes de serviços de saúde regionalizadas e integradas. Nessa perspectiva, o planejamento e a organização deveriam acontecer por meio da cooperação entre os entes federados, com o protagonismo da esfera estadual no acompanhamento, controle e avaliação (Lavras, 2011).

As Normas Operacionais da Assistência à Saúde (NOAS) de 2001 e 2002 reinseriram na agenda política a regionalização e a constituição das redes assistenciais, porém com o imenso desafio de superar a fragmentação do sistema. O Pacto pela Saúde (2006) e posteriormente o Decreto Presidencial nº 7.508 (2011), que regulamenta a LOS, destacam a necessidade de reafirmar a regionalização enquanto princípio organizativo do SUS, para a constituição de Redes de Atenção à Saúde (RAS) que funcionem de forma regionalizada e integrada, com otimização dos recursos disponíveis e foco na organização do acesso e qualidade da assistência ofertada à população.

Quais os nós?

O processo de regionalização do SUS enfrenta vários desafios, dentre eles destacam-se:

- Pouca discussão sobre o (re) desenho das regiões de saúde, seja microrregião ou macrorregião;
- Debate incipiente sobre o perfil dos pontos de atenção existentes e os necessários para a conformação da RAS;
- Ausência de institucionalização dos mecanismos de coordenação da RAS nas regiões de saúde e no estado;
- Fragilidade na gestão solidária e cooperativa entre os entes federados.

Linha do Tempo- perspectivas e desafios

Nos últimos 10 anos (2009 - 2019), o estado do Rio de Janeiro estabeleceu com o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (COSEMS/RJ), em 2009, a realização de oficinas para acolhida aos novos Secretários Municipais de Saúde. Dentre os objetivos destes ambientes destacam-se: i) a pactuação de uma proposta de desenho das Regiões de Saúde do estado; ii) a constituição dos Colegiados de Gestão Regionais (CGR); e iii) a elaboração de uma agenda para o desenvolvimento dos Planos Regionais. Assim, foram instituídos os espaços de governança regional, os CGR, em cada região de saúde (9 regiões de saúde/ 9 CGR), por meio das Deliberações da Comissão Intergestores Bipartite nº 648 e nº 649 de 05 de maio de 2009. Ao longo dos anos seguintes, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) acompanhou a evolução das normativas nacionais, realizando ações de fomento para o fortalecimento das regiões de saúde, bem como para a manutenção do espaço de governança regional conforme linha do tempo (anexo I).

Abordagem para o Debate

A complexidade do processo de regionalização enquanto estratégia operativa do processo de descentralização de ações e serviços no SUS, e sua importância para organização de redes de atenção à saúde regionais com resolutividade, propõem um olhar para o processo de regionalização no âmbito do estado do Rio de Janeiro, com foco nas perspectivas, desafios e possibilidades da organização de redes regionais de atenção à saúde.

Dessa forma, sugere-se uma reflexão a partir de três eixos, conforme apresentado na figura abaixo:

Figura 1 - Eixos norteadores para discussão da regionalização no âmbito do estado do Rio de Janeiro.

Estratégias e implicações iniciais

- Promover a disseminação deste *policy briefing* sobre a Regionalização no estado do Rio de Janeiro;
- Organizar e realizar um Webinário com transmissão ao vivo através de plataforma de compartilhamento de vídeos;
- Colaborar com o processo de formação acadêmica dos alunos do curso de Mestrado Profissional em Saúde Coletiva acerca da Regionalização no estado do Rio de Janeiro;
- Sistematizar os elementos centrais para a discussão da regionalização no contexto do estado do Rio de Janeiro de forma a promover a reflexão sobre seu impacto na organização do SUS e seus desdobramentos no âmbito dos municípios e regiões de saúde;
- Elaborar e publicar um *paper* sobre as perspectivas, desafios e tendências da Regionalização no estado do Rio de Janeiro.

Este Policy Briefing foi desenvolvido por (ordem alfabética):

Dayanne Lucena¹, Izabela Ribeiro², Josiane Medrado³, Solange Ventura⁴

1 - Secretária Executiva da Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Rio de Janeiro (SE/CIB-RJ)

2 - Assessora Técnica na Assessoria de Regionalização da Subsecretaria Geral (SES-RJ)

3 - Apoio Institucional da Superintendência de Atenção Primária à Saúde (SES-RJ)

4 - Coordenadora de Gestão da Transparência da Ouvidoria e Transparência Geral (SES RJ)

E-mail de contato: izabelarib@gmail.com

Recebido em 25 de agosto de 2020

Publicado em 11 de novembro de 2022

Referências bibliográficas:

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 20/08/2020.

_____. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2011]. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm. Acesso em 21/08/2020.

_____. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2017]. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em 20/08/2020.

_____. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.203/GM/MS, de 05 de novembro de 1996. Aprova, nos termos do texto a esta Portaria, a NOB 1/96, a qual redefine o modelo de gestão do Sistema Único de Saúde, constituindo, por conseguinte, instrumento imprescindível à viabilização da atenção integral à saúde da população e ao disciplinamento das relações entre as três esferas de gestão do sistema. Brasília, DF, 1996. Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1996/prt2203_05_11_1996.html. Acesso em 20/08/2020.

_____. Ministério da Saúde. Portaria nº 373/GM/MS, de 27 de fevereiro de 2002. Aprova a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002 que amplia as responsabilidades municipais na Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0373_27_02_2002.html. Acesso em 20/08/2020.

_____. Ministério da Saúde. Portaria nº 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html. Acesso em 21/08/2020.

Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Deliberação CIB-RJ nº 648, de 05 de maio de 2009 * Republicada. Constituir os Colegiados de Gestão Regional do estado do Rio de Janeiro mencionados abaixo. Disponível em: <http://www.cib.rj.gov.br/deliberacoes-cib/98-2009/maio/734-deliberacao-cib-no-0648-de-05-de-maio-de-2009-republicada.html> Acesso em 25/08/2020.

_____. Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Deliberação CIB-RJ nº 649, de 05 de maio de 2009. Aprovar o Regimento Interno dos Colegiados de Gestão Regional do estado do Rio de Janeiro. Disponível em <http://www.cib.rj.gov.br/deliberacoes-cib/98-2009/maio/733-deliberacao-cib-no-0649-de-05-de-maio-de-2009.html>. Acesso em 25/08/2020.

Kuschnir R, et al. Regionalização no estado do Rio de Janeiro: o desafio de aumentar acesso e diminuir desigualdades. In: Ugá MAD, et al, (orgs.). A gestão do SUS no âmbito estadual: o caso do Rio de Janeiro [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2010, pp. 215-240. ISBN: 978-85- 7541-592-4. Available from: doi: 10.7476/9788575415924.0011. Also available in ePUB from: <http://books.scielo.org/id/c2hxb/epub/uga-9788575415924.epub>. Acesso em 21/08/2020.

Lavras, C.C.C. Descentralização, regionalização e estruturação de redes regionais de atenção à saúde no SUS. In: Ibañez N, Elias PEM, Seixas PHD (editors). Política e gestão pública em saúde. São Paulo: HUCITEC, 2011, p.285-318.

MINISTRY OF HEALTH. CONSULTATIVE COUNCIL ON MEDICAL AND ALLIED SERVICES. Interim report on the future provision of medical and allied services. London, 1920. Disponível em <http://www.sochealth.co.uk/history/Dawson.htm>. Acesso em 20/08/2020.

Marcos do Processo de Regionalização do Estado do Rio de Janeiro - 2009 a 2019

Fonte: Desenvolvido pelas organizadoras

Mestrado Profissional em Saúde Coletiva
Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

IMS INSTITUTO DE
MEDICINA SOCIAL
HESIO CORDEIRO

**Mestrado Profissional
em Saúde Coletiva**